

**ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ,
ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЧНОГО СОСТАВА
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ И
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

КУДАЙБЕРГЕНОВ НУРЖАН БОЛАТЖАНОВИЧ

магистрант, кафедры связи и информационной безопасности, факультета
Всестороннего обеспечения Национального университет обороны Республики Казахстан.

МЫРЗАЛИЕВ ЕРБОЛ РСМЕТОВИЧ

магистрант, кафедры связи и информационной безопасности, факультета
Всестороннего обеспечения Национального университет обороны Республики Казахстан.

ИБАДУЛЛАЕВ ДАУРЕН САНСЫЗБАЕВИЧ

магистрант, кафедры связи и информационной безопасности, факультета
Всестороннего обеспечения Национального университет обороны Республики Казахстан.

КОЗЯЙЧЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

магистрант кафедры связи и информационной безопасности, факультета Всестороннего
обеспечения Национального университет обороны Республики Казахстан.

САЛИМЖАНОВ РАСУЛЬ АЮДУЛМАЖИТОВИЧ

старший преподаватель цикла Боевого применения специальных войск, военной кафедры
НАО «Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова»

***Аннотация.** В условиях стремительного развития информационных технологий и роста киберугроз особую значимость приобретает обеспечение защиты государственных секретов и информационной безопасности Вооружённых Сил Республики Казахстан. Эффективность этой деятельности во многом определяется уровнем профессиональной подготовки и компетенций личного состава соответствующих подразделений. Современные подходы к обучению, переподготовке и повышению квалификации требуют внедрения инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта (ИИ), способных обеспечить персонализированный, адаптивный и непрерывный образовательный процесс.*

В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты применения технологий искусственного интеллекта в системе подготовки кадров подразделений защиты государственных секретов и информационной безопасности ВС РК. Проведён анализ текущего состояния военной образовательной системы, выявлены её технологические и организационные ограничения, снижающие эффективность подготовки специалистов в условиях динамично изменяющейся киберсреды.

Предложена концептуальная модель интеграции ИИ-технологий в процесс обучения, включающая интеллектуальные модули адаптации образовательных программ, автоматическую диагностику уровня знаний, применение систем виртуальной и дополненной реальности для тренингов, а также инструменты анализа и прогнозирования профессионального роста военнослужащих. Рассмотрены примеры потенциального применения ИИ в имитации киберугроз, обучении реагированию на инциденты информационной безопасности и защите данных ограниченного доступа.

Особое внимание уделено вопросам информационной безопасности, этическим и нормативным аспектам внедрения ИИ в военную образовательную среду. В заключение сформулированы практические рекомендации по созданию и апробации интеллектуальной

системы обучения на базе учебных центров ВС РК, а также определены перспективные направления дальнейших исследований в области цифровизации военного образования.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, информационная безопасность, обучение личного состава, переподготовка, Вооружённые Силы, защита государственных секретов, интеллектуальные обучающие системы, киберугрозы, Казахстан*

Введение

В современный период стремительного развития цифровых технологий искусственный интеллект (ИИ) становится ключевым фактором трансформации как гражданских, так и военных систем управления, связи, разведки и обеспечения информационной безопасности. ИИ рассматривается ведущими государствами мира как стратегический ресурс, способный кардинально изменить характер и условия вооружённой борьбы, повысить эффективность решений командования, а также обеспечить устойчивую защиту критически важных информационных инфраструктур. В этих условиях вопросы внедрения технологий ИИ в деятельность Вооружённых Сил Республики Казахстан, особенно в подразделения, обеспечивающие защиту государственных секретов и информационную безопасность, приобретают первостепенную значимость.

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) в последние годы оказывает глубокое влияние на различные сферы человеческой деятельности, включая оборонный сектор и систему военной подготовки. Интеграция ИИ в процессы обучения и тренировок личного состава открывает новые возможности для повышения эффективности, точности и безопасности образовательных программ. Эти технологии позволяют создавать адаптивные обучающие среды, моделировать реалистичные боевые ситуации и формировать персонализированные траектории подготовки специалистов.

Военная сфера традиционно является одним из ключевых драйверов технологий, обеспечивающих обработку больших объёмов данных, автоматизацию принятия решений и повышение ситуационной осведомлённости. Современные вооружённые конфликты показывают, что объёмы оперативной, разведывательной и технической информации растут экспоненциально, а скорость появления новых угроз и атак в киберпространстве требует немедленной реакции. Человеческий фактор и традиционные методы анализа данных уже не способны обеспечить необходимый уровень оперативности и точности обработки информации. В этой связи ИИ становится инструментом, существенно увеличивающим возможности специалистов по информационной безопасности и защите секретных данных.

Современные военные конфликты характеризуются высокой технологичностью, информационной насыщенностью и необходимостью оперативного принятия решений в условиях неопределённости. В таких условиях традиционные методы обучения — классно-аудиторные занятия, физическая и тактическая подготовка, практические тренировки — уже не в полной мере соответствуют требованиям времени. Возникает необходимость в применении инновационных решений, обеспечивающих интеллектуализацию учебного процесса и адаптацию к конкретным задачам оперативно-служебной деятельности.

Технологии искусственного интеллекта способны обеспечить качественно новый уровень подготовки военнослужащих. Использование ИИ позволяет не только автоматизировать процессы оценки знаний и умений, но и развивать навыки аналитического и критического мышления, моделировать киберугрозы, обучать реагированию на инциденты информационной безопасности, а также совершенствовать систему защиты государственных секретов. Это особенно актуально для подразделений, ответственных за информационную безопасность и защиту конфиденциальных данных Вооружённых Сил Республики Казахстан.

Наряду с этим, развитие технологий кибератак, появление методов автоматизированного взлома, использование генеративных моделей для создания фишинговых сообщений, кибероружия и дезинформации создают новые, более сложные вызовы. Работа с такими угрозами требует высококвалифицированных специалистов, владеющих современными

методами анализа, моделирования и предотвращения киберинцидентов. Однако традиционные программы обучения личного состава нередко не успевают за темпами технологического развития — учебные материалы устаревают, а практический опыт не всегда отражает реальную динамику киберугроз. В этих условиях применение ИИ может обеспечить персонализированное, адаптивное и непрерывно обновляющееся обучение, ориентированное на актуальные угрозы.

Особую актуальность ИИ приобретает в процессе подготовки специалистов подразделений защиты государственных секретов, где ошибки или задержки могут привести к утечке критически важной информации. ИИ способен моделировать потенциальные сценарии угроз, создавать виртуальные тренажёры и кибер-полигоны, генерировать обучающие кейсы, соответствующие реальной обстановке, но без риска компрометации секретных данных. Это позволяет существенно повысить практические навыки военнослужащих и адаптировать учебный процесс к условиям закрытых информационных систем.

Актуальность исследования определяется необходимостью модернизации системы обучения, переподготовки и повышения квалификации личного состава подразделений защиты государственных секретов и информационной безопасности ВС РК в условиях цифровизации и роста киберугроз. Применение ИИ в данном контексте рассматривается как стратегическое направление, способное повысить качество подготовки специалистов, их готовность к действиям в сложных информационно-технологических условиях, а также обеспечить устойчивость и эффективность функционирования систем безопасности.

Цель исследования — определить возможности и перспективы применения технологий искусственного интеллекта в системе обучения, переподготовки и повышения квалификации личного состава подразделений защиты государственных секретов и информационной безопасности Вооружённых Сил Республики Казахстан.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1. Проанализировать современное состояние системы подготовки и повышения квалификации специалистов в области информационной безопасности ВС РК.
2. Исследовать отечественный и зарубежный опыт применения технологий ИИ в военной и образовательной сфере.
3. Определить направления интеграции ИИ в процессы обучения и тренировок персонала подразделений ИБ.
4. Разработать концептуальную модель применения ИИ в обучении, включающую интеллектуальные тренажёры, адаптивные образовательные системы и средства моделирования киберугроз.
5. Оценить потенциальные риски, организационные и правовые ограничения внедрения ИИ в военную образовательную среду.

Кроме того, использование ИИ способствует оптимизации учебной нагрузки, автоматизации проверки знаний, анализу результатов подготовки и выявлению слабых мест у каждого обучающегося. Это создаёт основу для более эффективного управления процессом повышения квалификации личного состава, что особенно важно в условиях ограниченности кадровых ресурсов и высокой ответственности решаемых задач.

Таким образом, актуальность применения искусственного интеллекта в военной сфере и сфере информационной безопасности обусловлена рядом ключевых факторов: стремительным ростом цифровых угроз, необходимостью повышения эффективности функционирования структур, отвечающих за защиту секретной информации, глобальными тенденциями милитаризации ИИ, а также потребностью в современной системе обучения, способной обеспечить высокий уровень компетентности специалистов ВС РК. Внедрение ИИ в подготовку личного состава подразделений защиты государственных секретов и информационной безопасности является не только перспективным направлением развития, но

и необходимым условием обеспечения национальной безопасности в условиях быстро меняющейся технологической среды.

1. Теоретические основы применения искусственного интеллекта в военной подготовке.

Система обучения и подготовки личного состава Вооружённых Сил представляет собой совокупность организационных, педагогических и технических мер, направленных на формирование у военнослужащих профессиональных компетенций, необходимых для выполнения боевых и служебных задач. Она включает в себя начальную подготовку, профессиональное обучение, переподготовку, повышение квалификации и тренировки в процессе службы.

Современная система военного образования ориентирована на интеграцию научных достижений, новых информационных технологий и практико-ориентированных методов обучения. Её основными принципами являются:

- **научность и системность** — опора на современные достижения военной науки и педагогики;
- **практическая направленность** — связь теоретической подготовки с решением реальных боевых задач;
- **непрерывность обучения** — поддержание высокой боевой готовности личного состава на протяжении всей службы;
- **адаптивность и индивидуализация** — учет уровня подготовки, психофизиологических особенностей и профессиональной специализации военнослужащих.

Однако развитие информационно-технологической сферы и изменение характера современных угроз (в том числе в киберпространстве) предъявляют новые требования к системе военного обучения. Возникает необходимость в использовании интеллектуальных инструментов, способных повысить эффективность подготовки специалистов, занятых в сфере защиты информации и государственных секретов.

1.1 Понятие искусственного интеллекта

Искусственный интеллект (ИИ) – это обширная область компьютерных наук, занимающаяся разработкой систем, способных выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта. Это достигается путем моделирования и воспроизведения когнитивных функций человека в вычислительных машинах, позволяя им воспринимать, рассуждать, учиться, решать проблемы и принимать решения.

Более развернуто, ИИ включает в себя:

- **Способность воспринимать окружающую среду:** Это включает в себя анализ и интерпретацию данных, поступающих от датчиков (например, камер, микрофонов, сенсоров) или из других источников информации (например, баз данных, текстовых документов).

- **Способность рассуждать и делать выводы:** ИИ должен уметь применять логику и знания для обработки информации, выводить новые факты, идентифицировать закономерности и формировать гипотезы.

- **Способность учиться на опыте:** Обучение – ключевой аспект ИИ. Системы должны уметь улучшать свои характеристики и адаптироваться к новым ситуациям, используя данные, полученные в процессе работы (машинное обучение и его разновидности, такие как глубокое обучение).

- **Способность решать проблемы:** ИИ должен уметь определять цели, оценивать различные варианты действий и выбирать оптимальные решения, используя свои знания и алгоритмы.

- **Способность к коммуникации:** Многие ИИ-системы должны уметь взаимодействовать с людьми посредством естественного языка (письменного или устного) или через другие интерфейсы.

• **Способность к планированию и принятию решений:** ИИ должен уметь разрабатывать планы действий для достижения поставленных целей, учитывая различные факторы и ограничения.

Важно отметить несколько ключевых аспектов:

1. ИИ – это не единая технология, а широкий спектр подходов и методов. Различные задачи требуют различных алгоритмов и архитектур.

2. Уровень "интеллекта" ИИ-систем варьируется. Существуют "узкие" или "слабые" ИИ, которые хорошо справляются с конкретной задачей, но не обладают общим интеллектом. А также "сильные" или "общие" ИИ (AGI), которые пока существуют только в теории и представляют собой системы, способные выполнять любые интеллектуальные задачи, которые может выполнить человек.

3. ИИ тесно связан с другими областями компьютерных наук и математики, такими как:

- Алгоритмы и структуры данных
- Математическая логика
- Теория вероятностей и статистика
- Обработка естественного языка (NLP)
- Компьютерное зрение (CV)
- Робототехника

4. ИИ имеет огромный потенциал для применения в различных сферах деятельности, от медицины и финансов до транспорта и образования. Однако, развитие ИИ также поднимает важные этические и социальные вопросы, которые требуют внимательного рассмотрения.

Современное понимание ИИ опирается на несколько ключевых характеристик:

1. Автономность – это способность системы выполнять задачи без постоянного вмешательства человека.

2. Адаптивность - это возможность обучаться на данных, совершенствовать модели и корректировать поведение.

3. Интеллектуальность - это Способность анализировать поступающую информацию, выявлять закономерности, делать выводы и прогнозы.

4. Взаимодействие - это умение общаться с человеком или другими системами в естественной или приближенной к естественной форме.

Классификация технологий искусственного интеллекта

Классификация ИИ может проводиться по различным основаниям:

- по уровню развития, по методам;
- по функциональности;
- по применяемым архитектурам.

Ниже представлены ключевые классификационные подходы.

Классификация по уровню интеллектуальности

1. Узкий (специализированный) ИИ

• Решает конкретную задачу: распознавание лица, перевод текста, игра в шахматы.

- не обладает «общим пониманием» мира;
- большинство современных систем — узкий ИИ.

Примеры: чат-боты, рекомендательные системы, компьютерное зрение.

2) **Общий (универсальный) ИИ AGI (Artificial General Intelligence)** — это *искусственный общий интеллект*: система, способная понимать, обучаться и выполнять любой интеллектуальный труд, который может выполнить человек, и переносить знания между разными областями.

- способен выполнять любые интеллектуальные задачи, подобно человеку;
- предполагает наличие широких когнитивных функций.

3) Сверхинтеллектуальный ИИ (ASI)

• Гипотетический этап, когда ИИ превосходит человека во всех областях интеллекта.

Классификация по используемым методам и алгоритмам

1) *Машинное обучение (Machine Learning, ML)*. Технологии, позволяющие системе учиться на данных.

Основные виды:

- обучение с учителем (классификация, регрессия)
- обучение без учителя (кластеризация, понижение размерности)
- обучение с подкреплением (обучение на действиях и наградах)

2) *Глубинное обучение (Deep Learning, DL)*. Подраздел ML, основанный на нейронных сетях глубокой структуры. Используется в:

- распознавании изображений,
- синтезе речи,
- генерации текста.

3) *Нейросетевые технологии*. Модели, вдохновленные биологическими нейронами, включающие:

- сверточные нейронные сети (CNN),
- рекуррентные сети (RNN),
- трансформеры,
- генеративные сети (GAN).

4) *Знаниевые технологии*. Основаны на логике, правилах и базах знаний:

- экспертные системы,
- онтологии,
- системы логического вывода.

5) *Эволюционные и имитационные методы*. Используют механизмы естественного отбора:

- генетические алгоритмы,
- роя частиц,
- муравьиные алгоритмы.

6) *Гибридные системы*. Комбинируют логические модели, нейросети, правила и вероятностные методы.

Классификация по функциональному назначению

1) *Компьютерное зрение* это распознавание объектов, анализ изображений, видео аналитика.

2) *Обработка естественного языка (NLP)*- перевод, анализ текста, генерация контента, диалоговые системы.

3) *Речевые технологии* - синтез речи, распознавание голоса, аудиомоделирование.

4) *Робототехника и автономные системы* - навигация, управление движением, взаимодействие с окружающей средой.

5) *Экспертные и интеллектуальные системы* - принятие решений, диагностика, прогнозирование.

6) *Рекомендательные системы* - подбор контента, персонализация, анализ предпочтений пользователя.

7) *Генеративный ИИ*

- создание изображений, музыки, видео, 3D-объектов,
- модели типа ChatGPT, DALL·E, Stable Diffusion,
- генерация кода, текстов, дизайна.

Классификация по способу взаимодействия с пользователем

1) *Пассивные ИИ-системы*. Работают «в фоне»: фильтры спама, системы раннего предупреждения.

2) *Активные интеллектуальные агенты*. Предлагают решения или выполняют действия: виртуальные ассистенты, автономные роботы.

3) *Интерактивные ИИ*. Взаимодействуют с пользователем в режиме диалога.

Классификация по сфере применения

ИИ активно внедряется в различных областях:

- медицина (диагностика, анализ снимков),
- финансы (анализ рисков, трейдинг),
- образование (персонализированное обучение),
- промышленность (автоматизация производства),
- транспорт (автопилоты),
- геймдев и развлечения,
- государственное управление,
- кибербезопасность

В заключение, искусственный интеллект – это мощный и постоянно развивающийся инструмент, который позволяет решать сложные задачи и автоматизировать процессы. Понимание его возможностей и ограничений, а также этических аспектов, является критически важным для эффективного применения и развития этой технологии.

1.2 Мировой опыт применения ИИ в системах военного обучения (НАТО, США, Китай, Израиль)

Международный опыт применения искусственного интеллекта в военном образовании играет стратегически важную роль, поскольку позволяет государствам адаптироваться к современным вызовам в сфере обороны, оперативно внедрять проверенные решения и избегать ошибок, уже допущенных другими странами.

Почему международный опыт важен для обзора и внедрения ИИ в сферу военного образования офицеров запас Республики Казахстан:

1. Мировые армии и оборонные структуры сталкиваются с быстрыми изменениями характера войны (высокая скорость, информационная перегрузка, необходимость принимать решения в условиях неопределённости). ИИ даёт возможность адаптироваться — через тренировки, симуляции, быструю аналитику, персонализацию подготовки.

2. Использование ИИ и симуляций позволяет снизить риски при обучении, повысить реалистичность и оперативность подготовки, экономить ресурсы (время, людей, оборудование), и одновременно — повышать качество навыков.

Значимость этого опыта определяется рядом ключевых факторов таких как:

1. Изменение характера современных войн

Современные вооружённые конфликты характеризуются:

- высокой скоростью принятия решений;
- использованием беспилотных и автономных систем;
- доминированием информационных технологий и киберопераций;
- необходимостью обработки больших объёмов разведанных.

Передовые страны (США, Великобритания, Израиль, Китай) уже корректируют подготовку своих военнослужащих с учётом этих реалий.

Изучение их подходов позволяет:

- понимать требования к новому типу офицеров,
- формировать актуальные учебные программы,
- быстрее реагировать на изменения характера боевых действий.

2. Доступ к проверенным технологиям и методологиям

- эффективным ИИ-симуляторам и виртуальным полигонам,
- системам автоматизированного анализа действий обучаемых,
- цифровым двойникам техники и боевых ситуаций,
- интеллектуальным тренажёрам и системам VR/AR.

Использование уже опробованных решений позволяет:

- избегать дорогостоящих ошибок,
- экономить время на разработку,

- снижать риски при внедрении.

3. Возможность адаптации лучших мировых практик

Международный опыт показывает, как ИИ:

- повышает реалистичность подготовки,
- снижает нагрузку на преподавателей,
- делает обучение персонализированным,
- ускоряет освоение боевых компетенций.

Страны, анализирующие этот опыт, могут адаптировать:

- успешные модели обучения,
- новые методы тактической подготовки,
- стандарты оценки боевых навыков,
- подходы к интеграции цифровых технологий.

4. Повышение уровня безопасности военного обучения

ИИ-технологии позволяют:

- моделировать рискованные боевые сценарии без угрозы жизни,
- контролировать соблюдение техники безопасности,
- выявлять опасные действия обучающихся в реальном времени.

Международный опыт даёт готовые решения по:

- созданию безопасных тренировочных сред,
- интеграции компьютерного зрения и сенсоров,
- минимизации инцидентов на полевых учениях.

5. Формирование новых компетенций у будущих офицеров

Передовые армии уже формируют новые компетенции:

- управление ИИ-системами;
- взаимодействие с автономными платформами;
- принятие решений на основе аналитики больших данных;
- киберзащита и информационные операции.

Изучение зарубежного опыта позволяет заранее:

- модернизировать образовательные стандарты,
- готовить офицеров к операциям XXI века,
- развивать культуру технологической грамотности.

6. Возможность оценки эффективности и прогнозирования результатов

Наблюдая за успехами и трудностями других стран, государство получает:

- понимание реальной результативности ИИ-инструментов,
- сведения о том, какие технологии дают максимальный эффект,
- прогнозы о том, как будет развиваться военное образование.

Это помогает принимать взвешенные решения о собственных инвестициях и направлениях модернизации.

7. Укрепление международного сотрудничества и совместимости

ИИ меняет формат взаимодействия армий:

- совместные тренировки в виртуальных средах,
- обмен моделями и симуляторами,
- совместная аналитика данных,
- унификация подходов к подготовке офицеров.

Использование международного опыта способствует:

- повышению совместимости с союзными государствами,
- участию в международных учениях,
- обмену профессиональными стандартами.

Ниже приведен обзор международного опыта применения ИИ (искусственного интеллекта) в военном образовании и военных тренировках, с примерами реализаций, подходов и текущих трендов.

Примеры и проекты: как страны и армии применяют ИИ для военного обучения и симуляций.

США:

Проект DARWARS (США, DARPA) один из первых масштабных проектов для обучения и тренировки личного состава с помощью ПК-симуляций, виртуальных миров, сетевых тренажёров и «легковесных» (web-based) систем.

Благодаря DARWARS можно тренировать отдельного солдата, отряд или целую команду — в виртуальной обстановке, безопасно и с возможностью многократного повторения.

Learning Environment for the Air Domain (США, LEAD) — обучение пилотов и воздушных операций - это современная система, которая с помощью машинного обучения (в частности, методов обучения с подкреплением и imitation-learning) создаёт «умных» виртуальных противников/партнёров.

В отличие от традиционных симуляций, где поведение агентов жестко запрограммировано, LEAD позволяет моделировать более реалистичные, адаптирующиеся сценарии воздушного боя. Такой подход улучшает подготовку пилотов: они сталкиваются с адаптивными, непредсказуемыми сценариями, что приближает тренировку к реальным условиям.

ASA-SimaaS — платформа симуляций BBC (пример: BBC Бразилии)

В документе описано, как авиационные силы используют облачную платформу симуляций для разработки тактики, оценки сценариев, тренировки, а также анализа потенциальных операций — всё это с помощью ИИ.

Система даёт военнослужащим возможность моделировать сценарии, тестировать решения, анализировать результаты и корректировать тактику без риска для людей и техники — экономично и эффективно.

Новые лаборатории и направления гибридных симуляций и «военных wargames» с ИИ-агентами в армии США и НАТО растут и внедряются в систему военного образования с большой интенсивностью.

Только за прошедший 2025 год объявлено о создании лаборатории Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (США), где планируется применять крупные языковые модели и другие ИИ-технологии для wargaming — решения задач тактики и стратегии, генерации сценариев, работы ИИ-советников или «противников». Такая практика позволяет ускорять процессы планирования, тестировать множество альтернатив, повышать гибкость и оперативность подготовки.

Нижеприведена таблице 1 приведен пример (8 программ/проектов) из международной практики 2020–2025 гг., в которых ИИ используется (или планируется использовать) для военных тренировок, симуляций, планирования и подготовки.

Таблица 1.

	Название / Проект / Программа	Страна / Организация	Направление / Задача (в обучении / тренировках / подготовке)	Стадия / Примечания (2020–2025)
1	DARPA AlphaDogfight	США / DARPA	Симуляции воздушного боя: ИИ-пилоты в виртуальных (F-16) симуляторах для тренировки воздушных боёв	Завершён — в 2020 г. ИИ-агент победил пилота-человека.
2	DARPA TIAMAT (Transfer from Imprecise and Abstract Models to	США / DARPA	Разработка методов передачи автономности: от	Запущена в 2023–2025; фазы sim-to-sim и sim-to-real;

	Название / Проект / Программа	Страна / Организация	Направление / Задача (в обучении / тренировках / подготовке)	Стадия / Примечания (2020–2025)
	Autonomous Technologies)		симуляций (моделей) — к реальному поведению — для автономных систем (дроны, роботы и пр.)	мета-исследования + конкурсы.
3	Thunderforge	США / Defense Innovation Unit (DIU) + компания Scale AI и партнёры	ИИ-агенты для планирования операций, военных игр (wargaming), поддержки решений командования, моделирование сценариев, анализ данных	Контракт подписан в 2025; начальное развёртывание планируется в командованиях (INDOPACOM, EUCOM).
4	Johns Hopkins Applied Physics Laboratory — проект GenWar Lab (планируемый)	США	Генерация, подготовка и проведение wargames / tabletop упражнений с использованием генеративного ИИ; ИИ-агенты выступают в роли штаба, противников, советников	Анонс на 2025, запуск — запланирован на ~2026 г.
5	ИИ-симуляции и автономные системы (системы автономных БПЛА и роботов) — через программы автономности (включая дроны и разведку)	США / Частные компании + военные	Подготовка автономных систем, проверка автономности, симуляции сложных сценариев, подготовка операторов и командиров к использованию автономных систем	В 2024–2025–х — активные реализации в рамках DARPA-контрактов и внешних подрядов.
6	Использование ИИ-агентов / ML-алгоритмов для анализа данных, разведки, планирования — в рамках более широких «ИИ-инициатив» в военных ведомствах (инфраструктура, управление, принятие решений)	США / Министерство обороны + подрядчики	Анализ разведданных, поддержку принятия решений, планирование, симуляции угроз, подготовка командиров и штабов	Активные инвестиции и программы на 2023–2025.

	Название / Проект / Программа	Страна / Организация	Направление / Задача (в обучении / тренировках / подготовке)	Стадия / Примечания (2020–2025)
7	Автономные роботы / манипуляторы для боевых и вспомогательных задач (роботизированная манипуляция, логистика, автономные операции) — DARPA ARM	США / DARPA	Разработка автономных роботов и манипуляторов, которые могут быть использованы в военных операциях — что требует обучения, симуляций, тестирования, и, вероятно, подготовки персонала	Программа активна; подход влияет на подготовку операторов и процедур применения.
8	Использование автономных беспилотных систем и ИИ-роботов в подземных миссиях / сложных средах — пример: выводы из задач, аналогичных для DARPA SubT	Международные / США и участники-члены (университеты, исследователи)	Тренировка автономных систем, симуляции миссий, взаимодействие человек–ИИ, отработка сложных сценариев (спасательные, разведка, боевые)	Публичные исследования и публикации (2022 и далее) показывают устойчивый прогресс.

Китай:

Ниже приведен обзор известных на сегодня примеров того, как Народно-освободительная армия Китая (НОАК / People’s Liberation Army, PLA) и связанные с ней структуры используют технологии искусственный интеллект (ИИ) в военном образовании, подготовке, симуляциях и анализе.

Общий подход Китая к ИИ в военной сфере

В последние годы PLA активно заявляет, что ИИ — центральный элемент будущей «интеллектуализированной войны»: не только автономные системы (дроны, роботы), но и подготовка, анализ, командование.

Китайская военная доктрина рассматривает ИИ-инструменты не просто как вспомогательные, а как часть «революции в военном деле» — с акцентом на автоматизацию принятия решений, скоростной анализ данных, моделирование, wargaming и подготовку командиров.

В таблице 2 приведены примеры использования ИИ в Китайской народной освободительной армии.

Таблица 4.

Пример / Проект	Что делает / как используется	Значение / роль в подготовке / обучении
ChatBIT (на базе open-source LLM)	Исследователи под эгидой PLA переобучили публичную модель (изначально — от западной компании) для задач военной разведки, анализа данных и поддержки принятия решений.	Это — пример того, как ИИ используется для интеллектуальной поддержки командиров, анализа разведанных, подготовки рекомендаций, возможно — стратегического планирования;

Пример / Проект	Что делает / как используется	Значение / роль в подготовке / обучении
		демонстрирует сдвиг от ручного анализа к автоматизированному.
Виртуальный «ИИ-командир / полководец» — ИИ, который может «имитировать поведение» разных военачальников	Разработка в учебных/исследовательских структурах НОАК: ИИ способен воспроизводить опыт, стиль принятия решений, психологические особенности, а затем выступать как «командир» в симуляциях.	Позволяет проводить военные учения и симуляции даже при дефиците опытных командиров — масштабировать тренировки, моделировать решения, учить младших офицеров реакции на сложные ситуации.
Использование ИИ-систем (включая генеративный ИИ) для разведки, обработки больших объёмов данных, анализа изображений, спутниковых данных, данных дронов и т.п.	PLA и оборонные структуры Китая создают инструменты на базе ИИ для «интеллектуальной разведки» — чтобы быстрее, масштабнее и точнее обрабатывать данные, выявлять цели, делать выводы.	В военном обучении и готовности — это означает, что новые поколения офицеров и аналитиков будут обучаться не просто традиционным методам, а с помощью ИИ как часть штатных процедур: подготовка «интеллектуального контекста», анализ обстановки, принятие решений на основе больших данных.
Разработка и перспективное внедрение AI-командования / C2-систем — «мозгового центра» с ИИ, который поможет штабу принимать решения, планировать операции, использовать симуляции и данные в реальном времени	По оценкам исследователей: PLA рассматривает AI-C2 как логический следующий шаг, особенно в сочетании с симуляциями и обучением.	Для военного образования это — шанс, что курсанты, офицеры будут готовиться уже внутри «цифровой», «интеллектуальной» экосистемы: тренировки, принятие решений, планирование операций — с участием ИИ, что готовит к современным войнам.

Опыт Китая показывает, что применение ИИ в военном образовании и подготовке — это не просто тесты или отдельные эксперименты. PLA уже делает серьёзные шаги к интеграции ИИ в подготовку, командование, разведку и принятие решений. Особенно примечательны такие вещи, как «ИИ-командир» для симуляций и использование LLM (например, ChatBIT) для аналитики и планирования. Пока остаются вызовы: надёжность, качество данных, человеческий контроль, объективность. Но направление — чёткое: ИИ становится частью системной модернизации

Израиль:

Основные направления применения ИИ в израильских вооружённых силах в целом исходят из автоматизированного анализ разведданных и целеуказание.

Согласно опубликованным данным, израильская армия применяет ИИ-системы (например, системы под названием The Gospel, а также иногда упоминаемые как «Lavender», «Nabsora» и др.) для анализа больших массивов разведданных — перехваченных

коммуникаций, аудио, изображений, видео. Эти системы помогают фильтровать, обрабатывать, переводить и интерпретировать информацию, чтобы выдвигать «рекомендованные цели» для авиаударов или других операций.

Отдельно сообщалось, что при конфликтах 2023–2024 гг. ИИ-инструменты применялись для ускорения идентификации целей, что позволило заметно повысить «производительность» целеполагания: по некоторым данным — сотни целей в день, тогда как раньше аналогичные задачи решались гораздо медленнее.

Этот подход существенно изменяет характер разведки и подготовки операций — ИИ превращается в «многофункционального помощника» при сборе, фильтрации и первичном анализе данных, что — при больших объёмах информации — может значительно ускорить процесс принятия решений.

Внедрение ИИ в подготовку и обучение персонала и внедрение ИИ в армии Израиля взяты из открытых источников и СМИ.

Так в международной онлайн-платформе научного издательства Springer Nature и [SpringerLink](#) было опубликовано что, в рамках модернизации подходов к обучению и технологической подготовке, IDF с недавних лет активизирует обучение солдат и офицеров ИИ-технологиям, кибербезопасности, работе с данными и т.п. Этому требуют новые реалии: интеграция ИИ в разведку, кибер- и цифровые подразделения, сложное управление, координация множества систем — от беспилотников до связи. Такая подготовка помогает формировать внутри армии «кадровый резерв ИИ» — специалистов, умеющих работать и развивать ИИ-инфраструктуру, что важно для устойчивого и масштабируемого применения ИИ в военных задачах.

Международная образовательная/тренинговая организация из Израиля (зарегистрирована в городе Рамат-Ган. В качестве примера упомянуло структуру MAMRAM — элитную «ИТ-школу» армии Израиля, которая готовит программистов, DevOps-инженеров, аналитиков данных и специалистов по кибербезопасности, зачастую прямо для нужд армии или разведки. Выпускники MAMRAM затем участвуют в разработках, поддержке и эксплуатации ИИ-систем.

Таким образом, ИИ в армии Израиля рассматривается не просто как внешнее «оружие», а как часть — постоянно развивающаяся — технологическая экосистема, требующая обучения и поддержки квалифицированного персонала.

Как ИИ влияет на концепцию военного образования и подготовки военнослужащих в Израильских Вооруженных силах Израиля.

1. Новые подходы: ИИ используется для создания продвинутых симуляторов, сценариев тренировок и моделирования боевых условий, что делает подготовку более гибкой, адаптивной и приближённой к реальным условиям. Такой подход позволяет моделировать сложные сценарии — с динамическими изменениями, неожиданностями, мультимодальными данными.

2. Тем самым традиционные учебные программы трансформируются: от статичных лекций и манёвров — к интерактивному, технологически насыщенному обучению. Это ускоряет адаптацию новых технологий, сокращает «время от идеи до внедрения», повышает эффективность обучения и снижает зависимость от человеческого фактора.

3. Кроме чисто «технических» навыков, важна подготовка к принятию решений при комплексных данных — с учётом этических, юридических и стратегических аспектов применения ИИ. В литературе подчёркивается, что ИИ должен использоваться только при участии человека, особенно в ситуациях, затрагивающих жизнь людей.

Таким образом, ИИ влияет не просто на технологии, а на саму педагогическую и организационную модель военного образования.

Этические, правовые и профессиональные вызовы

- Применение ИИ в военных операциях, особенно в разведке, целеуказании и ударах, вызывает серьёзные вопросы этики, ответственности и соблюдения международного гуманитарного права.
- Важно, чтобы принятие конечных решений оставалось за человеком — многие эксперты считают, что автоматизированные решения ИИ без надлежащего надзора могут привести к ошибочным ударам и массовым жертвам.
- Также существует проблема прозрачности: из-за секретности операций и разведанных сложно оценить, насколько корректны алгоритмы, как они тестируются и какие ошибки возможны. Это усложняет общественный контроль и международную оценку подобных систем.

Вывод: значение опыта Израиля для военного обучения

Опыт Израиля показывает, что:

- ИИ — это не просто инструмент «на поле боя», но ключевой компонент современной системы военного образования и подготовки, требующий целенаправленной подготовки специалистов и изменений в структуре армии.
- Интеграция ИИ — от разведки до логистики, от анализа данных до целеуказания — требует серьёзной институциональной работы: в подготовке кадров, в построении инфраструктуры, в учёте юридических и этических норм.
- Такой подход может давать стратегическое преимущество: скорость, масштаб, эффективность, способность анализировать огромные массивы данных, реагировать на угрозы оперативно.
- Одновременно — поднимает вопросы ответственности, надёжности, контроля, которые становятся критически важными при нынешних возможностях ИИ.

Опыт применения искусственного интеллекта в израильских вооружённых силах демонстрирует комплексный, системный и многослойный подход к интеграции ИИ в военную сферу. Наиболее активно ИИ используется в задачах автоматизированного анализа разведанных и целеуказания: современные системы, такие как The Gospel, Lavender, Habsora, позволяют в считанные минуты обрабатывать огромные объёмы разведывательной информации, формируя рекомендации для командования. Это значительно ускоряет процесс идентификации целей и принятия решений, превращая ИИ в незаменимого помощника при подготовке и проведении операций.

Одновременно с этим Израиль уделяет большое внимание подготовке персонала, который способен работать с ИИ-системами, развивать и сопровождать их. По данным открытых источников и научных публикаций SpringerLink, IDF модернизирует военное обучение, активно вводя в программы изучение технологий ИИ, кибербезопасности и анализа данных. Ключевую роль играют такие образовательные структуры, как MAMRAM — технологическая школа, готовящая специалистов для ИТ-подразделений армии и разведки. Тем самым формируется устойчивый «кадровый резерв ИИ», обеспечивающий долговременную работоспособность и развитие цифровой инфраструктуры армии.

ИИ также трансформирует саму концепцию военного образования: внедряются адаптивные симуляторы, интерактивные тренировочные сценарии, моделирование сложных боевых условий. Обучение становится более гибким, технологически насыщенным и практико-ориентированным. Это позволяет быстрее внедрять новые технологии, усиливать подготовку личного состава и повышать качество принятия решений даже в условиях высокой неопределённости.

При этом широкое применение ИИ порождает серьёзные этические, правовые и профессиональные вызовы. Использование автоматизированных систем в разведке и целеуказании требует строгого соблюдения международного гуманитарного права и сохранения контроля человека над любыми решениями, оказывающими влияние на жизнь

людей. Дополнительные сложности создаёт ограниченная прозрачность подобных систем, что затрудняет объективную оценку их точности и надёжности.

В целом опыт Израиля показывает, что ИИ становится не вспомогательным инструментом, а стратегическим компонентом оборонной системы, влияющим на все уровни военной деятельности — от сбора данных до подготовки кадров. Этот подход обеспечивает преимущества в скорости, эффективности и масштабе обработки информации, но требует развитой инфраструктуры, квалифицированного персонала и продуманной системы этического контроля.

1.3. Нормативные и доктринальные документы Республики Казахстан в сфере цифровизации и использования ИИ.

В последние годы Республика Казахстан активно расширяет политику цифровизации, ориентируясь на масштабное внедрение цифровых технологий и ИИ во все сферы государственного управления, экономики и общественной жизни. Для этого власть разрабатывает стратегические, нормативно-правовые и организационные документы, которые формируют правовую базу, институциональные механизмы и дорожные карты цифровой трансформации. В результате страна стремится превратиться в современное цифровое государство с развитой ИТ-экосистемой.

Ниже рассмотрены ключевые такие документы, принятые или находящиеся в разработке, — а также их значение и основные задачи.

Основные документы и понятия

1. Концепция цифровой трансформации, развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности на 2023–2029 годы. Утверждена постановлением Правительства РК 28 марта 2023 года № 269. Документ задаёт базовые направления развития ИТ-отрасли, цифровизации государственных услуг, инфраструктуры, кибербезопасности. В рамках концепции предусмотрены меры по развитию «электронного правительства», модернизации ИТ-инфраструктуры, защите информационного пространства, распространению высокоскоростного интернета и обеспечению доступа к цифровым услугам. Концепция прокладывает путь для подготовки нормативной базы, регулирующей цифровые процессы, data-инфраструктуру, использование ИКТ и ИИ.

2. Концепция развития искусственного интеллекта на 2024–2029 годы. Принята Правительством РК 16 июля 2024 года. Ставит цели по интеграции ИИ-технологий в различные сектора экономики и государственного управления, по использованию данных и цифровых платформ, развитию ИИ-инфраструктуры, обеспечению доступа бизнеса и исследователей к данным и вычислительным ресурсам. Определяет меры по стандартизации качества данных (единые форматы, единые критерии качества), управлению данными и рекомендациям по их использованию для ИИ — что важно для корректного и безопасного функционирования ИИ-систем. Таким образом, документ закладывает «дорожную карту» для развития ИИ-экосистемы в Казахстане на среднесрочную перспективу.

3. Цифровой кодекс Республики Казахстан. Сейчас находится в стадии разработки; на февраль 2026 года планируется его принятие. Предполагается, что Кодекс сформирует единую базу цифрового регулирования: включая положения о цифровых услугах, защите данных, персональных данных, функционировании цифровых и ИИ-систем, правовом статусе электронных документов, обязанностях субъектов ИКТ и пользователей и прочего. В условиях активного развития ИИ и цифровых сервисов такой кодекс станет важной правовой основой для регулирования рисков, защиты прав граждан, информационной безопасности, а также стимулирования инноваций.

4. Закон Республики Казахстан «Об искусственном интеллекте». Подписан Президентом 17 ноября 2025 года. Закон вводит правовые нормы, регулирующие создание,

использование и эксплуатацию систем ИИ, включая — по сообщениям СМИ — требования к маркировке продуктов/услуг, созданных с помощью ИИ. Также закон расширяет полномочия государственных органов в сфере ИИ, включая надзор, регулирование, возможно — контроль за «высокорисковыми» ИИ-системами. Этот нормативный акт является важнейшим шагом к формализации правовой базы ИИ в Казахстане — превращением конъюнктурных инициатив в закреплённые законом правила.

Организационные и институциональные меры

1. В 2025 году учреждён Digital Headquarters (Цифровой штаб) — орган, отвечающий за координацию цифровой трансформации и внедрение ИИ в государственные системы и экономику. (источник [The Astana Times](#))
2. Также создан консультативно-совещательный орган AI Committee (Kazakhstan) (Комитет по искусственному интеллекту), который участвует в формировании национальной политики по ИИ, подготовке законодательных инициатив и стратегических решений. (источник [Tengrinews](#))
3. Эти институты призваны обеспечить системное управление процессами цифровизации и ИИ, контроль, координацию, а также сопровождение проектов — что важно для целостной реализации стратегии. (источник [The Astana Times](#))

Значение и задачи, стоящие перед системой

Комплексность этих документов и мер позволяет Казахстану:

- Построить правовую и институциональную основу для широкого и ответственного применения ИИ и цифровых технологий. Закон, Кодекс, концепции и стратегии — создают нормативное поле, необходимое для стабильного развития цифровой экосистемы.
- Создать единый вектор развития — цифровизация, ИИ, кибербезопасность, «электронное правительство», «облачные» решения, Smart Data, инфраструктура — все эти направления объединены в масштабной государственной стратегии.
- Обеспечить системную трансформацию государственного управления, экономики и услуг: от цифровых госуслуг до бизнес-процессов и взаимодействия граждан со странами.
- Привлечь инвестиции, стимулировать инновации — благодаря чёткой нормативной базе и государственной поддержке развитие ИТ-сектора и ИИ становится более предсказуемым и привлекательным для бизнеса.
- Учесть вопросы безопасности и защиты данных, включая информационную безопасность, защиту персональных данных и контроль за ИИ-системами, особенно когда речь идёт о «высокорисковых» применениях.
- Учитывать этические и социальные аспекты, регулируя использование ИИ, соблюдая права граждан, обеспечивая прозрачность и ответственность при внедрении технологий.

Нормативные и доктринальные документы, принятые и разрабатываемые в Казахстане — Концепция цифровой трансформации, Концепция развития ИИ, Цифровой кодекс, Закон «Об искусственном интеллекте», а также организационные меры (Digital Headquarters, AI Committee) — свидетельствуют о намерении страны системно и стратегически выстроить цифровое будущее.

Это не просто набор деклараций: речь идёт о создании устойчивой правовой, институциональной и технологической базы, способной превратить Казахстан в современное цифровое государство. При этом успех зависит от качества реализации — от подготовки кадров, ресурсов, инфраструктуры, внимания к безопасности и этике.

В долгосрочной перспективе, при эффективной реализации, такая комплексная политика может повысить эффективность государственного управления, стимулировать инновации, улучшить качество государственных и частных услуг, а также укрепить конкурентоспособность страны в глобальной экономике.

1.4. Ограничения и требования в условиях защиты гос. секретов и ИБ.

В современных условиях цифровизации системы обороны и усиления киберугроз вопросы защиты государственной тайны и обеспечения информационной безопасности (ИБ) приобретают стратегическое значение для Вооружённых Сил Республики Казахстан. Информационные технологии, сети связи, автоматизированные системы управления войсками, беспилотные платформы и искусственный интеллект создают новые возможности, но одновременно повышают уязвимость военной инфраструктуры.

Для минимизации угроз государство вырабатывает комплекс нормативных запретов, ограничений и организационных требований, регулирующих обращение с секретной информацией, использование технических средств, правила допуска персонала и функционирование защищённых информационных систем.

Правовое регулирование основывается на следующих ключевых документах:

- Закон Республики Казахстан «О государственных секретах»,
- Закон «Об информатизации»,
- Закон «О национальной безопасности»,
- Закон «Об обороне и вооружённых силах»,
- Государственные стандарты и требования по кибербезопасности,
- Ведомственные приказы Министерства обороны РК, регламентирующие порядок защиты информации, криптографической защиты, допуска к гостайне и т.п.

Эти акты определяют, какие сведения относятся к гостайне, кто допускается к работе с такими данными, какие технические и организационные меры обязательны.

Ограничения на распространение информации

Военнослужащим и сотрудникам, имеющим доступ к секретным сведениям, запрещено:

- передавать данные третьим лицам без соответствующего разрешения;
- обсуждать служебные вопросы на открытых каналах связи;
- публиковать информацию о службе, вооружении, дислокации, операциях;
- размещать фото, видео и геолокационные данные объектов военной инфраструктуры в интернете.

Нарушение данных требований может привести к раскрытию сведений, составляющих государственную тайну и создающих угрозу безопасности.

Ограничения на использование личных устройств

В большинстве военных подразделений установлены строгие нормы:

- запрет на использование личных смартфонов, планшетов и носителей информации в «закрытых зонах»;
- запрет на установку внешних приложений, использования облачных сервисов;
- запрет на подключение личных ноутбуков к военным сетям.

Эти меры направлены на снижение рисков несанкционированной утечки данных.

Ограничения на перемещение и деятельность военнослужащих

Лица, допущенные к секретным сведениям, обязаны:

- уведомлять органы безопасности о выезде за границу;
- проходить периодические проверки;
- соблюдать требования к поведению в публичной среде, включая соцсети.

Требования по обеспечению информационной безопасности

1. Техническая защита информации

В ВС РК действуют требования по обязательной:

- криптографической защите данных;
- защите каналов связи;
- применению сертифицированных средств защиты от НСД (несанкционированного доступа);
- контролю целостности программного обеспечения;
- использованию отечественных или сертифицированных зарубежных продуктов ИБ.

Все автоматизированные системы подразделяются по уровням защищённости, от них зависит перечень обязательных мер.

2. Организационные меры ИБ

Включают:

- регламентацию доступа по принципу «необходимости знать»;
- ведение журналов и проверок доступа к секретным документам;
- регулярные инструктажи и обучение военнослужащих;
- проведение аттестации помещений, технических средств и коммуникаций;
- контроль за перемещением носителей информации.

Кроме того, ВС РК активно внедряют автоматизированные системы мониторинга инцидентов кибербезопасности.

3. Кадровые требования

Особое внимание уделяется:

- предварительной проверке кандидатов;
- оформлению допуска к гостайне;
- обязательному подписанию обязательств о неразглашении;
- психологическому и служебному контролю.

Доступ к секретным сведениям предоставляется только лицам с подтверждённой благонадёжностью.

4. Особые требования в условиях цифровизации ВС РК

Развитие цифровых систем управления войсками, применяемых в ВС РК, предъявляет дополнительные требования:

1. Защита сетевой инфраструктуры. Военные сети должны быть:

- изолированы от публичного интернета;
- защищены межсетевыми экранами, средствами DPI, системами предотвращения атак;
- сегментированы для исключения распространения угроз.

2. Контроль использования ИИ и автоматизированных систем. Применение искусственного интеллекта требует:

- проверки качества используемых данных;
- верификации алгоритмов;
- исключения работы ИИ в автономном режиме при обработке секретной информации;
- недопущения вывода критичных процессов из-под контроля человека.

3. Противодействие кибератакам. ВС РК обязаны:

- вести постоянный мониторинг угроз;
- применять антивирусную и антифишинговую защиту;
- выявлять аномальное поведение пользователей и систем;
- проводить учения по отражению кибератак.

5. Ответственность за нарушение требований

За нарушение правил обращения с гостайной предусмотрены:

- дисциплинарная ответственность (выговор, увольнение);
- административная ответственность;
- уголовная ответственность (вплоть до лишения свободы), если имела место утечка сведений, составляющих государственные секреты.

Это обеспечивает жёсткий контроль защиты стратегически значимой информации.

Защита государственной тайны и обеспечение информационной безопасности в Вооружённых Силах Республики Казахстан представляет собой комплексный процесс, основанный на строгом нормативно-правовом регулировании, технических и организационных мерах, кадровом контроле и постоянном повышении готовности подразделений к противодействию современным угрозам.

В условиях стремительной цифровизации, внедрения ИИ и сетевых технологий требования к безопасности ужесточаются, а задачи становятся более сложными. От

надёжности систем защиты зависит не только сохранность секретных сведений, но и способность ВС РК эффективно выполнять свои боевые задачи. Именно поэтому обеспечение защиты информации является неотъемлемым элементом национальной безопасности и ключевым направлением развития армии.

2. Текущее состояние системы обучения и переподготовки личного состава подразделений ЗГС и ИБ ВС РК

Современная военно-политическая обстановка, увеличение числа киберугроз, активная цифровизация оборонного сектора и интеграция новых информационных технологий радикально повышают требования к подготовке специалистов в области защиты государственной секретности (ЗГС) и обеспечения информационной безопасности (ИБ).

Подразделения ЗГС и ИБ ВС РК играют ключевую роль в защите стратегических информационных ресурсов государства, обеспечении устойчивости систем управления войсками и предотвращении утечек сведений, составляющих государственную тайну. Поэтому состояние системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации личного состава становится фактором национальной безопасности.

Система обучения и переподготовки специалистов ЗГС и ИБ ВС РК регулируется:

- Законом «О государственных секретах»;
- Законом «Об информатизации»;
- Законом «Об обороне и Вооружённых Силах»;
- нормативными документами МО РК и Комитета национальной безопасности;
- ведомственными стандартами по криптографической защите, защите от несанкционированного доступа, режиму секретности и контролю доступа.

Подготовка кадров осуществляется через:

- Военные учебные заведения МО РК;
- Курс подготовки специалистов ИБ на базе военных институтов и центров;
- Киберцентр МО РК (в составе Киберкомандования);
- Систему внутриведомственных курсов повышения квалификации;
- Партнёрские программы с национальными университетами (НИТУ, КБТУ и др.);
- Программы подготовки в рамках сотрудничества ОДКБ и ШОС.

Однако структура подготовки всё ещё находится в процессе модернизации, что отражается на её эффективности.

2.1 Содержание обучения и ключевые направления подготовки

Современная программа обучения специалистов ЗГС и ИБ ориентирована на решение следующих задач:

Подготовка по защите государственной тайны

Обучение включает:

- основы нормативно-правового режима секретности;
- порядок допуска к гостайне и правила обращения с секретными сведениями;
- требования к режимным объектам;
- правила работы с документами повышенной важности;
- организацию контроля за соблюдением требований ЗГС в подразделениях.

Особое внимание уделяется вопросам профилактики нарушений режима секретности и практическим аспектам предупреждения утечек.

Подготовка по информационной безопасности

Содержание подготовки специалистов ИБ охватывает:

- криптографическую защиту информации;
- защиту каналов связи;
- анализ и предотвращение кибератак;
- администрирование защищённых сетей;
- мониторинг и реагирование на компьютерные инциденты;

- аудит безопасности информационных систем;
- эксплуатацию отечественных и специализированных военных средств ИБ.

В последние годы акцент делается на переход от «оборонительной защиты» к проактивной информационной безопасности, включающей анализ угроз, моделирование атак и выявление уязвимостей.

Цифровые и инновационные компетенции

В связи с интеграцией новых технологий ВС РК постепенно внедряют обучение:

- кибероперациям и киберразведке;
- работе с большими данными;
- элементам искусственного интеллекта;
- защите беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы;
- анализу цифровых следов, forensic-исследованиям;
- управлению рисками в условиях гибридных угроз.

Однако данные направления пока развиваются неравномерно и требуют унификации программ.

2.2 Проблемы и ограничения действующей системы подготовки

Несмотря на наметившийся прогресс, система обучения специалистов ЗГС и ИБ ВС РК сталкивается с рядом проблем.

1. Несоответствие темпа подготовки росту угроз

Количество киберинцидентов растёт быстрее, чем обновляется содержание образовательных программ. Это приводит к разрыву между:

- знаниями выпускников,
- реальными требованиями службы.

2. Ограниченная материально-техническая база

В ряде подразделений сохраняются проблемы:

- нехватка специализированных лабораторий и «киберполигона»;
- ограниченность современных тренажёров;
- недостаток лицензированного ПО и учебных стендов.

3. Недостаток профильных преподавателей

Острая нехватка:

- экспертов практиков по кибербезопасности;
- преподавателей по современным методам защиты информации;
- специалистов по системам ИИ и цифровому анализу данных.

Большинство кадров готовят специалисты, ориентированные на «классическую» ЗГС, в то время как современные угрозы требуют расширенного спектра компетенций.

4. Недостаточная интеграция международного опыта

Сотрудничество в рамках ОДКБ и ШОС развивается, но:

- обмен опытом ограничен;
- отсутствуют регулярные международные учения в сфере ИБ;
- программы обучения не всегда соответствуют мировому уровню.

5. Ограниченное использование симуляционных и автоматизированных обучающих систем

В отличие от ведущих армий мира, автоматизированные тренажёры и моделирующие платформы используются ограниченно.

3. Возможности применения технологий искусственного интеллекта в системе военного обучения ЗГС и ИБ

Современные вызовы в области защиты государственной секретности и информационной безопасности требуют от специалистов высоких профессиональных навыков, способностей к быстрому анализу сложных ситуаций, устойчивости к стрессовым

условиям и глубокого понимания современных киберугроз. В условиях стремительной цифровизации армии и увеличения количества киберинцидентов традиционные методы подготовки становятся недостаточно эффективными.

Искусственный интеллект (ИИ) открывает принципиально новые возможности для развития военного обучения, делая его адаптивным, динамичным, персонализированным и ориентированным на реальную оперативную обстановку. Ниже представлены ключевые направления использования технологий ИИ в системе подготовки специалистов ЗГС и ИБ ВС РК.

1. Адаптивные обучающие системы

Традиционные учебные программы редко учитывают индивидуальные особенности обучаемых. В условиях подготовки специалистов ЗГС и ИБ, где требования к компетенциям высоки, а ошибка может привести к утечке государственной тайны, адаптивность обучения становится критически важной.

ИИ позволяет создавать гибкие и персонализированные системы, которые подстраиваются под уровень знаний и скорость усвоения материала каждого военнослужащего.

Персонализированные траектории

ИИ анализирует:

- уровень подготовки;
- результаты тестирований;
- сложность выполняемых заданий;
- индивидуальный темп обучения.

На основе этого формируется персональная образовательная траектория, позволяющая:

- усиливать слабые компетенции;
- ускорять обучение по уже освоенным темам;
- выбирать оптимальный порядок подачи материала.

Автоматическая оценка знаний

ИИ может проводить:

- тестирование;
- анализ выполнения практических задач;
- оценку ошибок при моделировании атак;
- проверку знаний по режиму секретности.

Система выявляет закономерности ошибок, оценивает динамику обучения и помогает преподавателю управлять процессом подготовки.

Формирование рекомендаций по обучению

ИИ выдает рекомендации:

- какие темы повторить;
- какие практические задания выполнить;
- какие пробелы устранить;
- какие упражнения помогут повысить устойчивость к киберугрозам.

В итоге создаётся непрерывный цикл оценки → анализа → улучшения подготовки.

2. Интеллектуальные симуляторы и кибер-полигоны

В подготовке специалистов ИБ и ЗГС важна возможность тренироваться в условиях, максимально приближённых к реальным. Но в реальности невозможно моделировать инциденты, связанные с секретной инфраструктурой, на реальных объектах.

Использование ИИ в симуляторах решает эту проблему.

Моделирование атак и инцидентов в защищённом контуре

ИИ создает динамические сценарии:

- фишинговые и социально-инженерные атаки;
- атаки на защищённые каналы связи;
- попытки получения доступа к секретным данным;

- моделирование заражения закрытых систем.

Тренировки проходят в закрытом контуре, исключая риск утечки информации.

Создание цифровых двойников инфраструктуры

Используя технологии цифрового моделирования, ИИ создаёт виртуальную копию:

- сети секретного делопроизводства;
- защищённых серверов;
- системы контроля доступа;
- коммуникационных линий и узлов.

Это позволяет обучаемым тренироваться на моделируемой версии реальных объектов, не подвергая риску боевые системы.

Обучение действиям в условиях угроз гос. секретам

Сценарии могут включать:

- попытки несанкционированного доступа;
- внутренние угрозы;
- нарушение режима секретности;
- утечку цифровой информации;
- кризисные ситуации, требующие оперативных решений.

ИИ адаптирует сценарий под уровень обучаемого, создавая эффект "живой" тренировки.

3. ИИ для анализа учебных данных

Современная система обучения генерирует огромный объем данных: тесты, отчеты, результаты моделирования, протоколы симуляторов, видео с тренировок и др. Человек не способен качественно анализировать такие массивы; ИИ делает это автоматически.

Автоматическая проверка отчётов и тестов

ИИ может анализировать:

- правильность ответов;
- качество логики;
- полноту обоснования решений;
- соответствие требованиям ИБ и ЗГС.

Это снижает нагрузку на инструкторов и позволяет сосредоточиться на индивидуальной работе.

Оценка слабых компетенций

ИИ выявляет:

- темы с наибольшим количеством ошибок;
- повторяющиеся пробелы;
- проблемы, связанные с практическими навыками;
- неспособность быстро принимать решения.

Это помогает формировать индивидуальные планы коррекции или производить формирование прогнозов эффективности обучения.

На основе анализа данных ИИ прогнозирует:

- вероятность успешного завершения обучения;
- уровень готовности специалиста к службе;
- потребность в дополнительной подготовке;
- риски ошибок при работе с гостайной.

4. ИИ-ассистенты и экспертные системы

ИИ-ассистенты могут стать частью работы военного специалиста, особенно при выполнении сложных практических заданий.

Аналитическая поддержка при выполнении практических заданий

ИИ может:

- подсказывать алгоритмы действий;
- выявлять ошибки;
- анализировать выполнение заданий;

- помогать в обработке данных и документации.

Это особенно важно в задачах криптографической защиты и мониторинга инцидентов.

Сопровождение и наставничество

ИИ выполняет функции:

- цифрового наставника;
- консультанта;
- обучающего помощника;
- системы оперативной проверки знаний.

Он работает круглосуточно и доступен в режиме "тренажёра".

Работа в защищённом локальном контуре (без интернета)

Для подразделений ЗГС и ИБ ключевым является:

- полная автономность;
- отсутствие зависимости от внешних серверов;
- размещение ИИ в закрытой сети.

Это позволяет использовать ИИ без риска утечек и вмешательства извне.

5. Генеративные модели для подготовки учебных материалов

Генеративный ИИ способен создавать материалы, которые соответствуют текущему уровню угроз и постоянно обновляются.

Формирование сценариев атак

ИИ генерирует:

- различные модели атак;
- комбинированные многовекторные угрозы;
- неожиданные ситуации.

Это обеспечивает глубокую и реалистичную тренировку.

Генерация угроз, кейсов, ситуационных задач

Система создаёт:

- учебные инциденты;
- кейсы по утечкам информации;
- задачи на принятие решений;
- материалы для кибертренировок.

Контент может обновляться ежедневно.

Автоматизация обновления учебных курсов

ИИ может автоматически:

- обновлять программы подготовки;
- дополнять материалы последними примерами угроз;
- адаптировать содержание под новые нормативы;
- создавать учебные презентации, тесты и инструкции.

Это значительно ускоряет модернизацию учебного процесса.

Внедрение технологий искусственного интеллекта в систему военного обучения специалистов ЗГС и ИБ открывает новые возможности для повышения качества подготовки кадров. ИИ позволяет создавать адаптивные программы, формировать реалистичные симуляции, анализировать огромные массивы учебных данных и обеспечивать индивидуальное сопровождение обучаемых.

Использование ИИ делает процесс обучения динамичным, современным и максимально приближённым к реальным условиям службы. Это особенно важно в сфере защиты государственной секретности и информационной безопасности, где ошибки могут иметь критические последствия для национальной безопасности.

В перспективе технологии ИИ станут неотъемлемой частью подготовки специалистов ИБ и ЗГС, формируя профессионалов нового поколения, готовых эффективно противостоять современным угрозам и обеспечивать безопасность государства.

4. Практическая модель внедрения искусственного интеллекта в систему обучения и переподготовки Вооружённых Сил Республики Казахстан

Стремительный рост цифровизации, появление сложных киберугроз и расширение задач, связанных с защитой государственной тайны, требуют модернизации системы обучения и переподготовки личного состава Вооружённых Сил Республики Казахстан (ВС РК). Традиционные учебные методы уже не обеспечивают достаточной гибкости, скорости и практической направленности.

Искусственный интеллект (ИИ) становится одним из ключевых инструментов повышения эффективности подготовки кадров. Он позволяет формировать персонализированные учебные траектории, автоматизировать оценку знаний, моделировать реальные инциденты информационной безопасности, а также повышать устойчивость специалистов к угрозам. Для практического применения ИИ необходимо создать архитектуру защищённой ИИ-платформы, интегрированной с существующей системой военного образования.

Ниже авторами представлена примерно детальная модель, которая может стать основой для внедрения ИИ в учебный процесс ВС РК.

1. Архитектура защищённой ИИ-платформы для ВС РК

Создание ИИ-системы для военного обучения предполагает наличие автономной, полностью изолированной инфраструктуры, работающей в закрытом контуре. Её архитектура включает несколько уровней.

Базовый уровень — аппаратная инфраструктура

На этом уровне располагаются:

- Серверы высокой производительности (CPU + GPU);
- Системы хранения данных (СХД) повышенной надёжности;
- Защищённые сетевые устройства (межсетевые экраны, IDS/IPS);
- Локальная сеть закрытого контура без выхода в интернет;
- Резервные мощности и изолированные сегменты.

Платформенный уровень — ИИ-ядро

Включает:

- локальные нейромодули (LLM и специализированные модели), обученные на безопасных данных;
- системы тестирования и адаптивного обучения;
- модули моделирования киберугроз и анализа учебных данных;
- базы знаний и экспертные системы по ЗГС и ИБ.

Все модели развёртываются *локально*, обучение производится только на внутренних данных, без обращения к внешним серверам.

Уровень приложений

Разворачиваются функциональные модули:

- адаптивные обучающие системы;
- интеллектуальные симуляторы;
- кибер-полигоны;
- автоматизированные средства оценки знаний;
- учётные системы и электронные журналы;
- защищённые интерфейсы для преподавателей и слушателей.

Уровень защиты

Система включает:

- многоуровневое шифрование данных и каналов;
- контроль доступа (RBAC, MAC, двухфакторная аутентификация);
- мониторинг поведения ИИ-модулей (AI-Audit Trail);
- контроль целостности обучающих данных;
- средства защиты от утечки данных и внутреннего вмешательства.

Такая архитектура обеспечивает надёжность, автономность и соответствие требованиям ЗГС.

2. Механизм интеграции с существующей системой подготовки

Внедрение ИИ не подразумевает замену всей системы обучения — напротив, необходимо обеспечить плавную интеграцию с уже существующими структурами.

Двухуровневая модель интеграции

Уровень 1 — методический

- включение ИИ-инструментов в программы подготовки;
- изменение методик преподавания, переход к смешанному обучению;
- обновление учебно-методических комплексов.

Уровень 2 — технологический

- развертывание ИИ-платформы в учебных центрах и вузах МО РК;
- интеграция с электронными образовательными ресурсами;
- использование симуляторов на занятиях.

Адаптация учебных программ

В программу подготовки включаются новые модули:

- основы работы с ИИ и цифровыми ассистентами;
- моделирование угроз и работа на кибер-полигоне;
- использование ИИ в задачах ЗГС, криптографии, анализа данных;
- курс «человек в контуре принятия решений».

Учебные материалы регулярно обновляются генеративными моделями.

Роль преподавателей

Преподаватель становится наставником, оператором ИИ-платформы, аналитиком учебных данных, модератором симуляционных тренингов.

Это повышает качество преподавания и снижает нагрузку.

3. Концепция «Закрытого военного ИИ»

Для ВС РК критически важно, чтобы ИИ использовался строго в закрытом контуре.

1. Основные принципы концепции

1. Полная автономность — отсутствие подключения к интернету.
2. Изоляция вычислительных **модулей** — модели работают только внутри военной сети.
3. Отечественное или локальное обучение — на данных, не содержащих гостайны.
4. Контроль вмешательства — любые изменения моделей фиксируются.
5. Экспертная проверка ответов модели в чувствительных сценариях.
6. Минимизация рисков «утечки через модель» — вводятся ограничения по объёму данных, доступным ИИ.

4. Инфраструктура закрытого ИИ

Состоит из:

- закрытого LLM-центра;
- защищённого кибер-полигона;
- локального репозитория учебных материалов;
- нейромодулей для моделирования атак;
- устройств доверенного ввода-вывода.

Такая система исключает риски перехвата данных и служит основой для подготовки специалистов ЗГС и ИБ.

5. Технологические требования

Для функционирования защищённой ИИ-системы необходимо соблюдение чётко определённых технических требований.

1) Серверы которые будут выполнять функциональные требования:

- высокопроизводительности CPU для классической аналитики;
- GPU-ускорители (NVIDIA A100, H100 или отечественные аналоги) для обучения и инференса моделей;

- отказоустойчивая конфигурация (RAID, резервирование, кластеризация).

2) Системы хранения данных (СХД) состоящая из:

- защищённых массивов хранения;
- имеющие изолированные зоны для секретных данных;
- возможность контроля доступа по уровням;
- системы резервного копирования и восстановления.

3) Сети и защищённые каналы

- закрытые сегментированные сети;
- зашифрованные каналы связи (VPN/ГОСТ-шифрование);
- плацдармы для развертывания виртуальных машин обучающихся;
- система мониторинга сети и предотвращения вторжений.

4) Программная платформа состоящая из: специализированной ОС для военной инфраструктуры, средств аттестации безопасности, ИИ-ядро, включающее LLM-модули, системы анализа угроз, симуляторы, обучающие интерфейсы.

6. Этапы внедрения ИИ в учебный процесс

Внедрение ИИ в ВС РК должно осуществляться поэтапно, с минимальными рисками для инфраструктуры.

Пилотные проекты

На этом этапе проводятся:

- развертывание тестовой ИИ-платформы в одном учебном центре;
- обучение первых инструкторов работе с ИИ;
- тестирование адаптивных курсов и ИИ-ассистентов;
- апробация симуляторов и кибер-полигонов.

Пилоты позволяют оценить эффективность и выявить необходимые доработки.

Расширение на военные кафедры и учебные полигоны

Следующий шаг — масштабирование:

- внедрение ИИ-инструментов в военные кафедры вузов;
- обучение студентов работе с автономным военным ИИ;
- использование симуляторов на стажировках;
- организация межвузовских киберучений.

Это создаёт единую образовательную экосистему.

Внедрение в постоянную систему подготовки

На конечном этапе создаётся:

- централизованная ИИ-платформа МО РК;
- стандарт ИИ-обучения для всех специалистов ЗГС и ИБ;
- система сертификации и аттестации;
- постоянное обновление курсов с использованием генеративных моделей.

ИИ становится не вспомогательным инструментом, а базовым элементом подготовки.

Практическая модель внедрения искусственного интеллекта в систему обучения и переподготовки ВС РК предполагает создание защищённой ИИ-платформы, интегрированной с существующей системой военного образования. Такая платформа должна работать автономно, без подключения к внешним сетям, поддерживая адаптивные программы обучения, симуляционные тренажёры, кибер-полигоны и интеллектуальные системы анализа учебных данных.

Реализация данной модели обеспечит:

- повышение качества подготовки специалистов ЗГС и ИБ;
- снижение вероятности ошибок при работе с государственной тайной;
- развитие навыков практического реагирования на угрозы;
- ускорение процесса обучения и переподготовки;
- создание единой цифровой образовательной экосистемы ВС РК.

В перспективе ИИ может стать ключевым фактором повышения эффективности национальной системы военной безопасности, обеспечивая высокую готовность специалистов к современным и будущим угрозам.

5. Позитивные изменения и тенденции развития

Несмотря на трудности, ВС РК демонстрируют позитивную динамику:

- создано **Киберкомандование МО РК**;
- расширяются программы подготовки офицеров ИБ в военных вузах;
- проводится модернизация учебных центров;
- внедряются курсы по современным стандартам ИБ и киберзащиты;
- увеличивается сотрудничество с отечественными IT-вузами;
- запускаются проекты по созданию военных киберполигонов;
- растёт кадровый резерв в сфере криптографии и защиты информации;
- развивается нормативная база в соответствии с национальной инициативой «Киберщит Казахстана».

Это создаёт foundation для более современной и технологичной системы подготовки.

Заключение

Текущее состояние системы обучения и переподготовки личного состава подразделений ЗГС и ИБ ВС РК характеризуется сочетанием положительных тенденций и структурных ограничений. С одной стороны, в стране происходит активное развитие нормативной базы, создаются специализированные подразделения, модернизируются программы подготовки, формируется собственная школа кибербезопасности. С другой — сохраняются проблемы материально-технического обеспечения, нехватка высококвалифицированных кадров и недостаточная адаптация учебных программ к быстро меняющимся угрозам.

Система находится в стадии перехода: от традиционного понимания ЗГС и пассивной защиты информации — к современной, многоуровневой модели кибербезопасности, требующей глубоких IT-компетенций, практических навыков реагирования на киберугрозы, владения цифровыми технологиями и элементами искусственного интеллекта.

Для достижения устойчивой эффективности необходимы дальнейшая модернизация учебной базы, внедрение киберполигонов, усиление международного сотрудничества и постоянное повышение квалификации персонала. Только в этом случае подразделения ЗГС и ИБ смогут обеспечить должный уровень защиты критически важных информационных ресурсов и надёжность функционирования ВС РК в условиях современных вызовов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И САЙТОВ:

1. Лопатин В. В. Искусственный интеллект: современные подходы и перспективы развития. — Москва: Наука, 2021. — 312 с.
2. Нечаев Н. Н., Камнев В. И. Интеллектуальные образовательные системы: теория и практика. — Санкт-Петербург: Питер, 2020. — 284 с.
3. Поляков А. В., Степанов С. Ю. Цифровая трансформация военного образования // Военное образование. — 2022. — № 4. — С. 15–26.
4. Морозов И. Е. Моделирование боевых действий и виртуальные тренажёры в военной подготовке // Вестник Академии военных наук. — 2021. — № 1. — С. 87–95.
5. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. — 4th ed. — Pearson, 2021. — 1152 p.
6. Жигалов Д. А. Возможности применения искусственного интеллекта в высшем образовании // Педагогика. — 2020. — № 7. — С. 64–72.
7. Приказ Министерства обороны РК от 24 июля 2017 года, № 375 «Об утверждении Положения об организации военной подготовки граждан по программам подготовки офицеров запаса».
8. Соловьёв А. Н. Адаптивные системы обучения: теория, методы, приложения. — Новосибирск: СГУ, 2019. — 256 с.
9. Zhang Y., Lin F. AI-based tactical training systems for military education // Journal of Defense Modeling and Simulation. — 2022. — Vol. 19(3). — P. 145–160.
10. Иванов Р. Ю. Использование цифровых технологий в обучении военных специалистов // Информационные технологии в образовании. — 2023. — № 2. — С. 43–52.
11. ISO/IEC 22989:2022. Artificial Intelligence Concepts and terminology. — International Organization for Standardization, 2022.
12. Смирнов П. А. Экспертные системы в обучении: методологические основы. — Екатеринбург: Урал. ун-т, 2020. — 198 с.
13. Колмыков В. И., Трошин А. Н. Проблемы цифровизации подготовки офицерских кадров // Военная мысль. — 2021. — № 8. — С. 112–111